

BOLALAR VA O'SMIRLAR ORASIDA MEDIASAVODXONLIKNING TA'SIRI

Sheraliyeva Shahnoza Abdurashid qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Turizim fakulteti Xorijiy til va adabiyoti
yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Miraxmedova Shoxida Nusratilloevna**

“Fakultetlararo ijtimoiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy yoshlar uchun mediasavodxonlikni shakllantirishning asosiy mexanizmlari va komponentlari tahlil qilinadi. Mediasavodxonlik – bu yosh avlodni axborotni tahlil qilish, saralash va undan mas'uliyatli foydalanishga o'rgatish imkonini beruvchi muhim ko'nikma hisoblanadi. Maqolada mediasavodxonlikning mohiyati, uni rivojlantirishdagi ta'limning o'rni, raqamli texnologiyalardan foydalanish va jamiyatdagi axborot madaniyatini shakllantirish jarayonlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlar o'rtasida soxta axborotlarga qarshi immunitetni oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va axborotni xavfsiz boshqarishga oid uslubiy tavsiyalar beriladi. Media savodxonlikni shakllantirish bo'yicha xalqaro tajribalar va ilg'or amaliyotlar misolida tahliliy yondashuv qo'llanilgan. Ushbu maqola axborot muhitida samarali harakat qilishga intilayotgan yoshlar, pedagoglar va tadqiqotchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Mediasavodxonlik, axborot tahlili, tanqidiy fikrlash, fake news (soxta axborot), axborot madaniyati, raqamli texnologiyalar, media ta'lim, axborot xavfsizligi, o'quv modullari, jamiyat va madaniyat, axborotni filtrlash, faktlarni tekshirish (Fact-checking), media manipulyatsiya, yosh avlod, texnologik savodxonlik, ijtimoiy tarmoqlar, Interaktiv o'qitish, axborot oqimi, axborotni baholash, ta'lim mexanizmlari.

Kirish: AQSh va Yevropa olimlari tahliliga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kattalardan ko'ra bolalar va o'smirlar orasida keng tarqalgan. Internet kompaniyalari, ota-onalar internetning salbiy ta'sirini tushunib yetishda oqsayotganday bugungi kunda bizningcha.

Bugungi axborot asrida zamonaviy yoshlar hayoti media vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar yosh avlodning kundalik faoliyatiga chuqur kirib bordi. Shu sababli, media savodxonlik nafaqat texnik bilimlar, balki axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchliligini aniqlash va uni to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi zarur ko'nikma hisoblanadi.

Ushbu maqola yoshlar mediasavodxonligini shakllantirish uchun ta'lim, texnologiya va jamiyatning asosiy rolini ko'rib chiqadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda fan-texnika sohasida ham ko'pgina o'zgarishlar yuz bermoqda. Bunda, albatta, mediamuhitning roli ko'pgina ijtimoiy jarayonlarda muhim vosita sifatida o'sib bordi. Bu holat davlatning siyosiy va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi, natijada jamiyat medialashtirildi hamda yangi mediamuhit shakllandi. Ushbu holat ochiq va demokratik ko'rinishda bo'lib, dunyoning keng axborot muhitiga eshiklar ochildi.

Asosiy qism. O'tgan yillar mobaynida mamlakatimizdagi barcha tizimlarga axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etildi, fan va ta'lim sohasida umumlashgan va ruxsat etilgan ma'lumotlar bazasi paydo bo'ldi, mamlakat hududida madaniyat, axborot markazlarining keng tarmoqlari paydo bo'ldi.

O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2019-yildan boshlab beshta muxim tashabbus joriy qilindi. Bu tashabbusning asosiy yo'nalishlaridan biri yoshlarda kompyuter savodxonligini oshirish yo'li belgilab qo'yilgan. Bu xam mamlakatda axborot texnologiyalariga qaratilgan e'tiborni ko'rsatadi.

Mamlakatimizda shakllangan mediamuhitdan samarali foydalanish bilan birga, ehtiyotkor munosabatda bo'lish asosiy vazifa hisoblanadi. Mediamakon ta'sirini insonlar ongiga o'z holicha tashlab qo'yib bo'lmaydi. Chunki media makon mafkuraviy tahdidlarning kirib kelishida yetakchi o'rinlarda turuvchi vosita sanaladi.

Zamonaviy dunyoda axborot oqimi kundan-kunga kuchayib bormoqda. Yoshlar turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, tushunish va tahlil qilishda ko'pincha qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli, media savodxonlik yosh avlod uchun asosiy ko'nikmalardan biriga aylanmoqda. Ushbu ko'nikma o'z navbatida, samarali ta'lim jarayonis qiyin. Media savodxonlik ta'limning muhim bir qismi sifatida yoshlarning tanqidiy fikrlashini, axborotni to'g'ri baholashni va ongli qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.

Bugungi kun ta'lim tizimi nafaqat o'quvchilarga an'anaviy bilimlarni berish bilan chegaralanishi kerak, balki raqamli ko'nikmalarni shakllantirishga ham qaratilgan bo'lishi zarur. Media savodxonlik darslari maktab dasturining bir qismiga aylanishi kerak. Bu yoshlarni axborotni saralash, noto'g'ri ma'lumotni aniqlash va raqamli vositalardan to'g'ri foydalanishga o'rgatadi. Universitetlarda tanqidiy fikrlash va media tahlil qilish bo'yicha maxsus modullar joriy qilinishi kerak. Yoshlarni raqamli dunyoga tayyorlash uchun o'qituvchilar ham doimiy ravishda malaka oshirishi lozim.

Mediasavodxonlikni o'rgatishda faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasdan, amaliy mashg'ulotlarga ham e'tibor qaratish muhimdir.

Xulosa. Zamonaviy yoshlar mediasavodxonligini shakllantirish texnologiyalar, ta'lim va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Tanqidiy fikrlash, xavfsiz axborot iste'moli va axborot tarqatish madaniyatini shakllantirish orqali yoshlar nafaqat o'zlarini manipulyatsiyalardan himoya qila oladi, balki ijtimoiy hayotda faol va mas'uliyatli ishtirokchilar bo'lishadi. Mediasavodxonlik nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki jamiyat barqarorligi va rivojlanishi uchun zarur omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-iyundagi "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan
2/nutqi.https://uzsm.uz/uz/press_center/uzb_news/o-zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyoyevning-ijtimoiy-barqarorlikni-ta-minlash-muqadda/
3. Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*.
7. UNESCO (2011) - Media and Information Literacy Curriculum for Teachers.
4. Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: A Plan of Action*. Aspen